

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Ольга Кобзева, Нодирабегим Ваисова ЎРТА АСРЛАРДА ХИТОЙДА СУҒД МАДАНИЯТИ.....	4
2. Фуркат Бозоров БУГУНГИ КУН ЎЗБЕК ФИЛЬМЛАРИНИНГ ТАСВИРИЙ ЕЧИМИ.....	12
3. Муслима Базарова ПАРАЛИМПИАЧИ ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ЎЗБЕКИСТОН СПОРТИ РИВОЖИДАГИ РОЛИ.....	16
4. Бахтиёр Болтабаев XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИДА САЙЛОВ ТИЗИМИДАГИ МУАММО ВА КАМЧИЛИКЛАР.....	23
5. Гулчехра Султанова СУРАТГА МУҲРЛАНГАН ТАРИХ: ХИВАЛИК УСТАЛАР.....	27
6. Холмамат Раупов МУРУНТОВ – ЖАҲОННИНГ НОЁБ ЖАВОҲИРИ.....	33
7. Саламат Сулайманов XX АСР БОШИДА АМУДАРЁ СУВ ЙЎЛИ ТАРИХИДАН.....	39
8. Ислом Қаршиев XVII-XVIII АСРЛАР МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИ АСАРЛАРИДА ТАСАВВУФИЙ-ИРФОНИЙ ҒОЯЛАРНИНГ ГУМАНИСТИК МОҲИЯТИ (СЎФИ ОЛЛОЁР, ҲУВАЙДО АСАРЛАРИ АСОСИДА).....	46
9. Манзура Хасанова ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ ТАРИХИЙ ВА МАДАНИЙ МЕРОСИ ТАРИХИЙ РЕТРОСПЕКТИВАДА.....	53
10. Бахромжон Хайназаров ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИДА АҲОЛИНИНГ ЭТНИК КЛАССИФИКАЦИЯСИ ТАРИХИДАН.....	60
11. Нодира Раджабова “МАВРИГИ”ЛАР БУҲОРО ҚЎШИҚЧИЛИК САНЪАТИНИНГ НОДИР НАМУНАСИ СИФАТИДА.....	65
12. Юлдуз Холхужаева САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИ РУС МАНБАЛАРИДА (XIX АСР II-ЯРМИ).....	73

Манзура Хасанова,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий университети мустақил тадқиқотчиси
e-mail: manzuraxon@mail.ru

ФАРҒОНА ВОДИЙСИНИНГ ТАРИХИЙ ВА МАДАНИЙ МЕРОСИ ТАРИХИЙ РЕТРОСПЕКТИВАДА

For citation: Manzura Khasanova, THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE SITES OF THE FERGANA VALLEY IN HISTORICAL RETROSPECTIVE. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 12, pp.53-59

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482943>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Фарғона водийсининг тарихий ва маданий мероси объектларини оммалаштиришнинг замонавий йўналишлари кўриб чиқилган. Мухим йўналишлардан бири уларни сайёҳлик йўналишларига жалб қилишдир. Муаллиф тарихий ва маданий мерос объектларидан Ўзбекистон Республикасининг минтақавий амалиётида фойдаланишга оид бир қанча мисолларни келтирган. Маданий меросни сақлаш муаммоси ва ундаги тарихий ёдгорликларнинг ўрни ўрганилган, бу ҳозирги босқичда муҳим ва долзарб масалалардан биридир. Мамлакатимизда, хусусан, Фарғона водийсида тарихий обидалар кўплигини ҳисобга олганда, мамлакатимизда тарихий ва маданий туризмни ривожлантириш туризмнинг бошқа турларига караганда фойдалироқлиги аниқланган.

Калит сўзлар. Тарихий ва маданий мерос, меъморий ёдгорликлар, маданий туризм, ЮНЕСКО, ЮНВТО

Манзура Хасанова,
Независимый соискатель исторического
факультета НУУз им. Мирзо Улугбека
e-mail: manzuraxon@mail.ru

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются современные направления популяризации объектов историко-культурного наследия Ферганской долины. Одним из важных направлений является вовлечение их в туристские маршруты. Автор представляет несколько примеров использования объектов историко-культурного наследия в региональной практике Республики Узбекистан. Изучается проблема сохранения культурного наследия и места в нем памятников истории, что на современном этапе представляется значимым и актуальным. В связи с тем, что вопросы культурного наследия касаются очень важной проблемы -

соотношений традиций и инноваций. Учитывая большое количество исторических мест в нашей стране, в частности в Ферганской долине развитие исторического и культурного туризма в нашей стране будет более выгодным, чем другие виды туризма.

Ключевые слова. Историко-культурное наследие, памятники архитектуры, культурный туризм, ЮНЕСКО, ЮНВТО

Manzura Khasanova,

Independent researcher of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

e-mail: manzuraxon@mail.ru

THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE SITES OF THE FERGANA VALLEY IN HISTORICAL RETROSPECTIVE

ABSTRACT

The article discusses current trends in popularising the historical and cultural heritage sites of the Fergana Valley. One of the important directions is their involvement in tourist routes. The author presents several examples of using historical and cultural heritage sites in the regional practice of the Republic of Uzbekistan. The problem of preservation of cultural heritage and the place of historical monuments in it are studied, which seems to be important and urgent at the present stage. Due to the fact that the issues of cultural heritage relate to a very important problem - the relationship between tradition and innovation. Given the large number of historical sites in our country, particularly in the Fergana Valley, the development of historical and cultural tourism in our country will be more profitable than other types of tourism.

Index Terms. Historical and cultural heritage, architectural monuments, cultural tourism, UNESCO, UNWTO

1. Актуальность темы:

В годы независимости большое значение приобрело восстановление объективной истории Узбекистана, воспитание молодежи на примере добрых традиций прошлого, толерантности и стремления к созиданию. Постигание богатейшей истории нашей страны, возрождение духовности занимают важное место в процессе роста самосознания народа и чувства национальной гордости. Особая роль при этом принадлежит изучению историко-культурного наследия и, в частности памятников архитектуры и эпиграфики Ферганской долины.

2. Методы:

В статье использованы такие методы как историзм, объективность, статистический метод исследования, методы отбора и классификации материала, что позволило шире изучить историко-культурное наследие Ферганской долины, рассмотреть основные стили и методы постройки медресе, мечетей и других архитектурных памятников.

Архитектурные памятники Ферганы и отчасти их эпиграфика изучалась многими исследователями, в частности всеобщей известностью пользуется книга «Путешествие Ибн Батутты» (XIV в.). Знаменитый путешественник оставил живые описания стран, городов и их жителей, которые сильно отличаются от географических произведений того времени. Во взглядах Ибн Батутты уживалась «правоверность» с верой в чудеса, совершаемые святыми людьми. Он сообщает об обилии суфийских заведений в Средней Азии, в особенности Ферганской долины, в которой подробно описывает, приводит рассказы о своих встречах со святыми шейхами, и о посещениях чудотворных могил [1]. В колониальный период в Ферганской долине первым был А.П.Федченко, который в 1871 году, путешествуя по Кокандскому ханству, упомянул в дневниках несколько святых мест: гору Офтоб, к которой некогда пристал Ноев ковчег, могилу Шахи-Мардан, озеро Курбан-Куль, источник Чашма, мазар Чимирган-Бово, мечеть под перевалом Кара-Казык и гору Тахтилл [2].

За границей обстоятельные сведения о Ферганской долине и строениях на ней появились в результате научной французской экспедиции 1877, которую возглавил этнолог Е. Де Южфалви де Мезо-Ковесд. В 1881 году Н.А.Наследов обратил внимание на изображения коней на мазаре Дульдуй-Ата в Араване (Ферганская долина). Впоследствии это место стало предметом внимания многих ученых, поскольку находка изображений коней подтвердила сообщения китайских хроник о развитом коневодстве в царстве Давань (II в. до н.э.) [3].

Определенный научный интерес своими подробностями представляет работа А.Симонова, А.Писарчик, И.Бородиной, И.Азимова [4]. Во время строительства большого Ферганского канала в 1939 году, профессор М. Массон занимался здесь археологической разведкой. В 1960 году – специалисты под руководством академика Я. Гулямова проводили исследования [5]. По мнению ученых, в Кокандском ханстве велись обширные строительные и ирригационные работы, большое значение придавалось благоустройству городов и селений. Здесь были возведены десятки мостов, караван-сараев, медресе и мавзолееи.

3.Результаты исследования:

Ферганская область была основным экономическим и политическим центром долины. Основное количество сохранившихся историко-культурных памятников находится на ее территории. В начале IXв. один из первых представителей династии Саманидов (821-999)- Ахмад б.Асад получил в удел Ферганскую долину. Именно отсюда началось возвышение династии. Во время правления этой династии Фергана становится важнейшим политическим, торговым и культурным центром, где развитие получили различные области материальной и художественной культур, особенно металлического и керамического производства.

В монгольский период, с начала XIIIв. – до начала второй половины, в пору правления династии Чагатаев, XIVв., Фергана являлась важным транзитным регионом, хотя изменения направлений международных торговых путей уменьшили значение долины как территории, через которую проходили транзитные торговые пути с Китаем. Все это привело к частичному упадку ремесла [6].

В период правления Амира Темура (1370-1405) особенно после его разгрома Золотой Орды, важнейший торговый путь, связавший Китай со странами Европы через Центральную Азию, вновь стал проходить через Ферганскую долину. В этой связи здесь наблюдался рост городов, ремесел, сельского хозяйства. Важнейшим центром Фергана оставалась и при Тимуридах.

В XVI-XVIIвв. она входила в состав государства Шейбанидов и Аштарханидов, а в конце XVII в. на ее территории возникает самостоятельное Кокандское ханство.

19февраля 1876г. после ликвидации Российской империей Кокандского ханства на ее территории была создана Ферганская область, вошедшая в состав Туркестанского генерал-губернаторства [7]. На территории ханства были возведены несколько резиденций правителей-крепости, дворцы, цитадели, а также усыпальницы кокандских ханов и их жен. Например, цитадель Нарбутабия. Построенное в конце XVIII века на площади Чорсу, оно было крупнейшим религиозным центром города, а в XIX веке самым большим центром знаний в Коканде.

Дворец Худояр-хана-Урда, является Жемчужиной Коканда. Дворцовый комплекс, построенный в 1871 году построено в традициях среднеазиатского зодчества с высоким порталом посередине, украшенным большой входной аркой и четырьмя минаретами: два из них стоят по обеим сторонам портала, два заканчивают фасад с юга и севера. Всего во дворце было 119 помещений, украшенных резьбой по ганчу, орнаментальной росписью темперными красками и позолоченными карнизами, отлитыми из алебаstra. Самыми нарядными были тронный зал и приемная, здесь же размещались казначейство, сокровищница и арсенал. Существовал специальный зал, где хан творил суд над своими подданными. Кроме того, во дворце были личные покои Худаяр-хана и его четырех жен. Но за долгие годы внутренняя планировка бывшего ханского дворца претерпела значительные изменения. От былого великолепия осталось лишь два дворика и 19 комнат, в которых разместился городской

краеведческий музей, в коллекции которого есть множество уникальных экспонатов, рассказывающих о богатом историческом прошлом Коканда [8].

Мечеть Джами в Коканде является еще одним памятником истории и культуры, который на протяжении нескольких столетий был примером уникального архитектурного стиля Средней Азии. Она была построена в XIX веке по инициативе кокандского правителя Умархана (1809 – 1822 гг.) и, как и все мечети в Средней Азии, была предназначена для проведения молитв. Нынешнее здание мечети Джами – это реконструкция первоначального здания. Доподлинно известно из исторических хроник IX-XII веков, что на этом же самом месте существовала соборная мечеть, которая впоследствии была разрушена со всеми остальными историческими памятниками во время монгольского завоевания территории. Еще одним памятником историко-культурного наследия является усыпальница Дахмаи Шахан, в которой был погребен Умархан. Это был сложный архитектурный комплекс, характерный для мемориального зодчества Ферганской долины и получивший наименование хазира.

Согласно статистическим данным 1875-1876гг. в Коканде и округе было около 40 медресе, 800 мечетей и около 120 школ (мактаб) [9]. Из построенных в XVIII в. на сегодняшний день сохранились медресе Хиштин и частично медресе Мир.

В XIX в. в каждой махалле города Коканда была своя мечеть, из 348 мечетей города 18 имели статус соборных [10].

Город Наманган Ферганской долины так же богат своим историко-культурным наследием. В средневековых письменных источниках упоминаются также города (Тус), Касансай (Касан), Пап (Баб). Касан расположено неподалеку от столицы-Ахсиката. В «Китаб ал-ва-л-мамалик» («Книга путей и стра») Хордадбеха (9 в.) сообщается, что Баб является богатейшим городом Ферганы [11].

В Намангане родились и создали свои лучшие труды и творения видные суфии и ученые, поэты и историки, такие, как Ахмад ибн Сад ад-дин ал-Узганди ан-Намангани (10 в.), Саййид Ахмад ходжаги ибн Саййид Джалал ад-Дин (Махдум-и Азам) ал-Касани, ад-Дахбиди (1463-1542 гг.), Лутхаллах ибн Фатхаллах Чусту (1485-1571 гг.), Мулла ходжа Мавлави Намангани (18 в.).

Следует отметить, что во времена Кокандского ханства и позже в каждом квартале (махалла) имелись свои мечети. В это время было построено множество медресе. Согласно документам 1894 г., в Наманганском уезде было около 800 мечетей и более 60 медресе [12]. К 1914-1917 гг. количество мечетей возросло до 978, а медресе-сократилось до 21. Часть этих сооружений была разрушена во времена землетрясения 1927 г., другая часть стало жертвой атеистической политики 1927-1941 годов. Так, в это время в Намангане были полностью разрушены медресе Саййид-кули-беке, Ишан халифа, Мадраса-йигиштин, в Туракургане-медресе Мухаммад-Али-хана. Из сохранившихся историко-культурных памятников является медресе Мулло Киргиз. Оно было построено в начале XX в. в центре города. В плане здание представляет неправильный пятигранник, обстроенный худжрами – форма эта была продиктована условиями земельного участка. Симметрию главного фасада с портално – купольным входом и двухэтажными крыльями худжр нарушают купольные объёмы мечети и дарсхоны, построенные смежно. В глубине двора виднеется лишь фонарь небольшого минарета. В архитектуре главного фасада выделяется стрельчатая аркада, подчёркивающая ритм худжр. В декоре портала использована мозаика из цветных изразцов синего, зелёного, желтого и белого цветов.

На одной улице с медресе Мулло- Киргиз находится мечеть Ота Валихон-тура, построенная в начале XX в. Купольная симметричная композиция здания прямоугольна в плане (27 x 19,6 м), небольшой входной портал с трехчетвертными башнями слегка выступает из контура. Оригинальны конструкции мечети. Центральный зал, перекрытый довольно крупным ребристым куполом (диаметр 13,9 м), окружают с трёх сторон пониженные сводчатые галереи. Нагрузка от купола передаётся через арки, опирающиеся на круглые кирпичные столбы, возведенные по углам восьмигранника, вписанного в подкупольный квадрат. Такой приём позволил зодчим освободить интерьер от массива кладок. Наружная

кирпичная кладка исходить в интерьер, что придаёт зданию целостность. Голубые пояски мозаики на конструктивных членениях усиливают художественный эффект просторного зала. Цилиндрический барабан снаружи, между зарешеченными окнами, содержит монументальные надписи. Входные ворота украшает глубокий резной звездчатый рисунок, в который вписан вьющийся растительный орнамент. Это одна из немногих сохранившихся построек с купол значительных размеров, который определил выразительность и монументальность здания.

В пределах территории современного Намангана сохранились два медресе, 65 мечетей и около 20 погребально-поминальных комплексов (за исключением мечети 16 в. Саййид Джалал ходжа в Чадаке) периода ханства и колонизации [13].

Многие архитектурные памятники Намангана были отремонтированы в годы независимости, и зачастую при помощи общественных работ (хашар). Были восстановлены разрушенные ранее части этих сооружений возведены дополнительные сооружения молитвенных домов. К сожалению, не совсем квалифицированная реставрация привела к частичной утрате и искажению эпиграфики

Среди городов, которые внесли свой вклад сокровищницу мировой цивилизации, Андижан занимает достойное место. Область считается одной из самых древних центров Ферганской долины, где весьма рано сформировались основы земледелия и городской цивилизации. В древности и средневековье она выполняла функцию своеобразного моста между Китаем (Восточным Туркестаном) историко-культурными областями среднеазиатского междуречья: Бактрией, Согдом, Уструшаной, Чачем (Шаш/Ташкент)

В период правления эфталитов, а затем Тюркского каганата (5-8 вв.), вокруг Андижана возводились крепости.

В начале 8 века арабские войска во главе с Кутайбой ибн Муслимом (ум. в 715 г.) захватили Мовароуннахр и, в частности, Андижан с округой (713-715 гг.). С этого времени в Андижане утвердился ислам. Кутайба ибн Муслим был похоронен в Джалакудукской районе на кладбище Килич-мазар, где позже был построен мавзолей. Кладбище, на котором расположена его могила, упоминается историком Наршахи под названием «Мозорбува» и является местом для зиерат туризма многих мусульманских стран. [14].

В период правления Чагатаидов (13-14 вв.) Андижан являлся столицей Ферганского региона. Чагатаидский правитель Дува-хан (ум. в 1307 г.) рассматривал этот город как стратегический пункт, связывающий Среднюю (Центральную) Азию и Китай. Мемориальные памятники этого периода, к сожалению, не сохранились. Однако, судя по археологическим находкам, в их декоре использовалась глазурованная керамика, на которой сохранилось остатки надписей [17].

В 1377 году Андижан вошел в состав государства Сахибкирана Амира Темура (1370-1405 гг.), а затем Темуридов

В период правления Умара-шайха (1456-1494 гг.) и его сына Захир ад-Дина Мухаммада Бабура (1483-1530) экономическая жизнь Андижана была на пике развития: здесь функционировал монетный двор. Эти монеты (четырёх видов) признавались в качестве платёжного средства в Центральной Азии и на ближнем Востоке. Они хранятся в ряде музеев мира (в Ташкенте, Санкт-Петербурге, Тюбингене, Лондоне). Надписи на них, выполненные почерками куфи и насх, свидетельствуют о том, что местная школа каллиграфии была хорошо развита [18].

В Андижане в 1890 году действовали 26 медресе (из них 16 в городе Андижане). Кроме того, вакфных документах 1796-1890 гг. упомянуты около 100 мечетей [15]. Однако большинство этих зданий было разрушено сильным землетрясением 1902 года. Другая часть в последствии была превращена в склады или полностью разрушена.

До наших дней в области сохранились четыре медресе, одно из них Медресе Джамии длиной 123 м, согласно исламским канонам, обращено лицевой стороной на Восток, в направлении Мекки. Центральный вход медресе представлен традиционным арочным порталом со стрелочной нишей. По бокам входной части здания устремляются вверх

небольшие башенки с декоративными фонарями. На стены сооружения нанесены резные узоры и мозаики синего и голубого цветов, традиционных для построек Ферганской долины. По углам медресе находятся учебные комнаты, перекрытые куполами, а между ними в два этажа расположились жилые комнаты - худжры. Первоначально медресе имело П-образную форму, но «крылья» здания не устояли перед землетрясением 1902 года, так что до наших дней сохранился только главный фасад. Главным элементом внутреннего оформления медресе Джамии являются деревянные решетки с геометрическим рисунком, вставленные в оконные проемы и каминны.

Мечеть комплекса Джамии так же, как и медресе, поражает своей масштабностью - расположенная в западной части архитектурного ансамбля, мечеть имеет 26 арочных пролетов вдоль главного фасада здания. Постройка окружена с трех сторон айваном. На колонны, поддерживающие потолок и перекрытия айвана, нанесены узоры, и сам потолок украшен изумительными расписными рисунками. Мечеть Джамии является действующей пятничной мечетью Андижана и 10 погребально-поминальных комплексов (зиератгах).

В настоящее время в Андижанской области сохранились культово-мемориальные памятники относительно позднего времени-мечети, медресе и мазары (самый ранний из них датируется 18 в.). Исключением является надпись на надгробии Мавлана Саййид Хасана ибн Махмуда ибн Мухаммада ал-Бужари (ум. в 1323г.). Особо следует выделить городище Эрши. На его территории находятся несколько святынь, особо почитаемых местным населением: Имам-Ота, Тузлик Масар, Ок Гур, родник Ширманбулак.

В настоящее время превращается в необходимость пропаганда наших исторических и культурных ценностей. Определение в Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы таких задач как разработка приоритетных направлений развития туризма и проведение ряда мероприятий по охране, научному изучению и использованию культурного наследия, являющегося общенациональным богатством народа Узбекистана привлекает туристов со всего мира. Немаловажным является и то, что Президент Узбекистана Ш.М.Мирзиев поручил добиться включения в списки культурного наследия ЮНЕСКО хорезмского танца и двух частей Шелкового пути — оазиса реки Зарафшан и бассейна реки Сырдарья в Фергане. Согласно постановлению предлагалось внести в реестр всемирного наследия под названиями «Шелковый путь: оазис реки Зарафшан» и «Шелковый путь: Фергана – бассейн реки Сырдарья» [16].

С 2008 года, когда Узбекистан стал сотрудничать с ЮНЕСКО, в список наследия попали традиция песнопения народов Ферганской долины «Катта ашула».

Кроме того, превращение таких городов Ферганской долины как Андижан, Наманган, Маргилан, Коканд, Чуст, Риштан в крупные туристические центры служит для развития историко-культурного туризма в этом регионе.

4. Выводы:

В заключении необходимо отметить, что ценность культурного наследия возрастает с течением времени. В первую очередь это связано с его физическим старением, изменением, разрушением и утратой. Массовый туризм также способствует разрушению и видоизменению культурного наследия народов в силу его коммерческого использования.

Основными факторами и причинами разрушения и уничтожения культурного наследия являются следующие: естественное физическое старение и разрушение материальных объектов культурного наследия; естественный уход поколений людей - исконных носителей материальной и нематериальной культуры; рост массового туризма с резким повышением нагрузки на объекты культурного наследия ввиду роста их посещаемости; развитие туристской инфраструктуры и материальной базы на территориях культурного наследия, вызванное ростом массового туризма и неизбежно оказывающее воздействие на состояние объектов и характер явлений культурного наследия; насильственное разрушение объектов материальной культуры в результате туристского вандализма; коммерциализация культурного наследия вследствие развития международного туризма и роста спроса на различные объекты и явления культуры в составе культурного турпродукта. Развитие

туристической отрасли в Узбекистане тесно связано с активной политикой сохранения историко-культурного и природного наследия народов нашей страны, которое выступает как значимый экономический ресурс, важная предпосылка осуществления региональной хозяйственной стратегии. Необходимо отметить, что роль туризма как фактора сохранения наследия в Узбекистане, в частности Ферганской долины должна быть значительно усилена. Важно также организовывать и проводить на систематической основе информационно-консультационные семинары в регионах Ферганской долины по проблемам туристического использования наследия. Целесообразно предусмотреть возможность поощрения инвестиций в восстановление памятников истории и культуры с созданием предпосылок для их функционального использования.

Сноски/ Иқтибослар/ References

1. Азимов И.М. Архитектурные памятники Ферганской долины. – Т.: Узбекистон, 1982. – 72 с. (Azimov I.M. Architectural Monuments of the Fergana Valley. – T.: Uzbekiston, 1982. – 72 p.)
2. Алимов М, Тухтабоев Б. Андижон мадрасалари. – Анд.; 2016. – С.10 (Alimov M., Tukhtaboev B. Andijon madrasah. – Andjan; 2016. – С.10)
3. Бабаджанов Б. Кокандское ханство. –Т.; 2010. – С.384-385 (Babadjanov B. Khanate of Kokand. – T.; 2010. – С.384-385)
4. Бартольд В.В. Коканд. Сочинения. – М.;1965. – С.462 (Bartold V.V. Kokand. Works. – М.;1965. – p.462)
5. Жабборов А. Наманган вилояти ихчам маълумотлар туплами. – Наманган, 2011. – Б.200 (Jabborov A. Namangan region compact data set. – Namangan, 2011. - p.200)
6. Кун А.Л. Некоторые сведения о Кокандском ханстве // Военный сборник, 1876. – № 4. – С. 417–448 (Kun A.L. Some information about Kokand khanate // Military collection, 1876. –№ 4. – p. 417-444)
7. Матбобоев С. Кадимги Фаргона //Сочинения. – М.;1965. – Том III. – С.6. (Matboboyev S. Ancient Kokand // Works. – М.;1965. – Vol. III. - p.6.)
8. Массон М.Е. Из воспоминаний среднеазиатского археолога. Археолог на строительстве БФК в 1939 г. – Ташкент: Изд - во лит. И иск-ва, 1976. – 176 с. (Masson M.E. From memories of the Central Asian archeologist. Archaeologist on the construction of the White House in 1939 - Tashkent: Izd. lit. i iskus-va, 1976. – 176 p.)
9. Мирабдуллаев М. Жугрофик атамалар руйхати.– Т.,1998.– Б.35 (Mirabdullaev M. Zhugrofik atamalar ruykhati – Т., 1998.– В.35.)
10. Наливкин В. П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. – 215 с. (Nalivkin V. P. Brief history of Kokand khanate. – Kazan, 1886. – 215 p.)
11. НА Уз. ф-19, оп-1, д-12206, Лл.104а-108а (NA Uz. f-19, op. f-1, d-12206, Files 104a-108a.)
12. Остроумов Исламоведение : Аравия, колыбель ислама / Н. П. Остроумов. - Изд. 2-е. - Москва, 2007. – С.185-187 (Ostroumov Islamology: Arabia, the cradle of Islam / N. P. Ostroumov. - Ed. 2-th. - Moscow, 2007. - p.185-187)
13. Писарчик А.К. Строительные материалы и конструктивные приемы народных мастеров Ферганской долины XIX - нач. XX вв. // Тр. Ин-та этнографии. Новая сер., 1954. – Т. 21. – С 216 - 298. (Pisarchik A.K. Construction materials and constructive methods of folk craftsmen of Fergana Valley in XIX - the beginning of XX centuries / / Tr. Institute of Ethnography. Novaya Ser. 1954. - VOL. 21 - PP. 216 - 298.)
14. См.: [https://www.advantour.com/rus/uzbekistan\(10.05.2019\)](https://www.advantour.com/rus/uzbekistan(10.05.2019))
15. Туркестанский сборник. Т. 472. – Ташкент, 1908. – С.700 (Turkestan collection. Т. 472. - Tashkent, 1908. - P.700)
16. Федченко А. П. Путешествие в Туркестан (1868-1871). – М.: 1950. – 468 с. (Fedchenko A. P. Journey to Turkestan (1868-1871). - М.: 1950. - 468 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000